

Yuqori va pastki jag' o'smalarini tashxislashda diagnostik usullarini optimallashtirish

Ismoilova M.X

Xaydarova G.B

Mamaraimov K.M

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Maqsad. odontogen etiologiyasining surunkali yallig'lanish jarayonlari va maksiller sinus neoplazmalarining diagnostikasini takomillashtirish.

Materiallar va usullar. maksillardagi surunkali odontogen yallig'lanish jarayonlarining genologik belgilari bo'lgan bemorlarning 65 ta konusning nurli kompyuter tomogrammalari tekshirildi sinus (asosiy guruh) va 65 – yuqori jag'ning sinus kasalliklari bo'lmagan (nazorat guruhi). asosiy guruhda bemorlarning yoshi 18-74 yoshni tashkil etdi (o'rtacha 42,9 yosh), nazorat guruhiga kiritilgan 18-76 yoshdagi bemorlar (o'rtacha 42,5 yosh). uch o'lchovli nurlanish usuli ma'lumotlari asosida shakllanish hajmi hisoblab chiqilgan, sinus tuzilishining anatomik va topografik xususiyatlari o'rganilgan maxillaris, natijada surunkali odontogen sinus va maksillarlar sinus lümenine tarqaladigan neoplazmalarning zo'ravonlik ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. barcha tekshirilganlar konus-nurli kompyuter tomografiyasi ma'lumotlariga ko'ra, kasallikning rivojlanish xavfi va darajasi aniqlandi patologik jarayonning og'irligi.

Natijalar. asosiy guruhdagi bemorlarda maksiller sinus hajmi sezilarli darajada oshdi bu nazoratda ($p < 0,05$), shuningdek tekshirilgan shaxslarning jinsiga bog'liq edi.

asosiy xavf omillariga odontogen etiologiya kasalliklarining rivojlanishiga sinus giperpnevmatizatsiyasi va sinus maxillaris tubi bo'lgan lateral tish guruhining ildizlarini kiyishning birinchi turi kiradi. surunkali odontogen sinusit va neoplazmalarning zo'ravonlik indekslariga ko'ra, o'rtacha zo'ravonlik eng ko'p uchraydi kasalliklar. nazorat guruhidagi bemorlarda kuzatuvlarning 62,3 foizida kasallik rivojlanish xavfi aniqlangan odontogen etiologiyaning maksiller sinusi.

Xulosa. surunkali odontogen sinusitning og'irlik darajasi va maksiller sinus lümenine tarqaladigan tasavvurlarning ishlab chiqilgan indeksleri uch o'lchovli radial tadqiqot usullarining diagnostik stik imkoniyatlarini to'ldirishga va ularning keyingi usullarini optimallashtirishga imkon beradi klinik talqin qilish, shu bilan bemorlarni tekshirish sifatini oshirish kasallikning rivojlanishining oldini olish va uni davolashni keyingi individual rejalashtirish.

Kalit so'zlar: maksiller sinus, odontogen sinusit, neoplazmalar, icning radiatsion usullari, konusning nurlı kompyuter tomografiyasi, kasallikning og'irligi, yallig'lanish jarayoni

Maqolaning ilmiy yangiligi

surunkali odontogen sinusit va neoplazmalarning zo'ravonlik ko'rsatkichlari birinchi marta taklif qilingan konusning nurlı kompyuter tomografiyasi ma'lumotlari asosida hisoblangan maksiller sinuslar.

ishlab chiqilgan indekslarga ko'ra, maksiller sinusning surunkali yallig'lanish jarayoni bo'lgan bemorlarda kasallikning o'rtacha va og'ir og'irligi (58,8% va 14,1) ustunlik qiladi% mos ravishda).

Kirish

yuqori tarqalishi tufayli va asoratlar xavfi, maxillalar sinus kasalligi (vchp) dolzarbdir. stomatolog jarrohlari, yuz-yuz jarrohlari va oto rinologlar amaliyotida muammo [1]. jahon ma'lumotlariga ko'rasog'liqni saqlash tashkilotlari, surunkali sinusit har yili deyarli 2 yoshda aniqlanadi million kishi va 16 dan ortiq rivojlanadi% voyaga etgan aholi, aniq sinuslarning prida guruhidan asosan ta'sirlanadi maksiller [2, 3]. odontogen etiologiya mamlakatlarda sinus maxillaris kasalliklarining rivojlanishida g'arbiy Evropa va Amerika 10da aniqlanadi-Kuzatishlarning 12% [4] va ba'zilariga ko'ra mualliflar soni 40% ga yetishi mumkin [5], bu Leno anatomik va topografik xususiyatlariga bog'liq yuqori jag ' sinusining tuzilishi [6, 7]. hozirgi bosqichda eng maqbul va yuz-yuz mintaqasining boyo'g'li patologik jarayonlarini tashxislash uchun emim-dan foydalangan holda informatsion nurlanish usuli bu no-radiatsion kompyuter tomografiyasi (klkt) konusidir. ushbu uch o'lchovli icni o'rganish bilan tasvirni yig'ish effekti kalit hisoblanadi tahlil qilish imkoniyatini beradi tuzilishi (shakli va o'lchamlari) va joylashuvi maksiller yuz mintaqasining turli anatomik tuzilmalari [8, 9, 10], shuningdek aniqlash va / yoki odontogen sababni tekshirish maksiller yallig'lanish jarayonisinus [11]. ro'yxatdagi faktlarning har biri, hammasi birgalikda bo'lgani kabi, tasdiqlaydi tadqiqotning dolzarbligi va faolroq bo'lish zarurligiga ishontiradi. klktni kundalik amaliyotga joriy etish yuz-yuz jarrohlari va stomatologlar jarrohlari, shuningdek, yangi yondashuvni ishlab chiqish lezyonning og'irligini aniqlash uchun ma'lumotlarga asoslangan maksiller sinuslarradiatsion tadqiqot usullari.

Maqsad. diagnostikani takomillashtirish surunkali yallig'lanish jarayonlari odon togen etiologiyasi va neoplazmalari maxillalar sinusning yuqori qismi.

Materiallar va usullar

kompyuter tomograflari yordamida amalga oshirilgan 130 ta klkt tahlil qilindi I-CAT (Imaging Sciences International, AQSh) va Galileos (SIRONA, Germaniya) "re" Gu bazasida spublikan klinik stomatologiya "i uz" poliklinikasi 11-shahar klinik klinikasi Minsk shahridagi kasalxona. 65 yoshdagi bemorlarda 18-74 yosh, shundan 35 (54%) erkak va 30 (46%) ayollar, icning radiatsion usullari asosida tashxis qo'yilgan va / yoki verifitsiro Vanalar odontogen vchpning turli kasalliklari etiologiyalar. ushbu guruh asosiy guruh edi. nazorat guruhi mantiqiy yosh guruhlarning 65 nafar ana (18-76 yosh), (20 (31%) patologik bo'lmagan erkaklar va 45 (69%) ayollar o'rganilayotgan anatomik tasvirdagi jarayonlar. bemorlarning o'rtacha yoshi asosiy vanazorat guruhlari mas'uliyat bilan 42,9 va 42,5 yilni tashkil etdi, bu guruhlarda solishtirish mumkin edi yoshi va jinsi bo'yicha ($p < 0,05$). yuqori jag'ning sinus hajmi CT kompyuter dasturi yordamida hisoblab chiqiladimi Counter, undan foydalanish uchun o'lchov xatosining pasayishi aniqlandi. aniqlik koeffitsienti (0,7) asosida aniqroq geometrik usul. Pro gramm ikkita asosiy oynaga ega:

- 1) pasportlar kiritilgan ishchi bemor ma'lumotlari, oraliq va asosiy hisob-kitoblar natijasida olingan qiymatlar;
- 2) o'lchov, unda aniqlanadi kesishdagi vchp maydoni (rasm.).

O'rganilayotgan bo'limlar soni sezilarli darajada farq qilishi mumkin, ammo ilgari olingan hisob-kitoblar va taqqoslashlar geometrik yordamida natijalar va dasturiy ta'minot usullari quyidagilarni aniqladi ham 4, ham 9 tilimlardan foydalanish cheklangan natijalar taqqoslanadigan va bir-biri bilan ishonchli farqlarga ega emas. shunday qilib shunday qilib, CT Counter dasturida vchp hajmini ajratish maqbul ko'rinadi 4 ta bo'lakning asosi.

Natijalar

maksiller hajmini hisoblashdasinuslar o'rtacha qiymatlarni baholadi: o'rtacha geometrik, oraliq (minimal qiymat-maksimal qiymat), shuningdek o'rtacha kvadratik og'ish (σ). kri asosida teriya Kolmogorov-Smirnov miqdoriy ma'lumotlarni taqsimlash. korrelyatsiya tahlili Spir mena korrelyatsiyasining daraja koeffitsientini qo'llash orqali amalga oshirildi. natijalarni qiyosiy baholashda asosiy va nazorat guruhlarini ishlatilgan Mann-Uitni mezonlari. natija aniqlandi $p < 0.05$ da statistik ahamiyatga ega. Provo ma'lumotlarini statistik qayta ishlash amaliy paket yordamida amalga oshirildi "Statistica 10.0" dasturlari (Version 10 Index). Natijalar

kasallik diagnostikasi uchun klkt ma'lumotlarini tahlil qilishda mualliflar quyidagilarni ishlab chiqdilarcheska odontogen sinusit xronikasining zo'ravonlik ko'rsatkichi taklif qilingan (Sharqiy xos)va neoplazmalarning zo'ravonlik ko'rsatkichi(ist no), bu radikulyar kistalarni ham o'z ichiga oladi.

Sharqiy xos quyidagi parametrlarni o'z ichiga oladi,ularning har biri uchun tegishli ball belgilanadi.

1. Pa tologik jarayoniga jalb qilingan vchp devorlari soni: 0 ball-0 devor;

1 ball-1 devor; 2 ball-2-3 devor;

3 ball-4-5 devor.

2. tish ildizlarining yuqori nisbati turi

sinus maxillaris pastki qismi bilan: 0 ball – II tur (ildizlar

tishlar sinusning pastki qismiga yopishmaydi va ularni ajratadigan suyak devorining qalinligi bir vaqtning o'zida tarkibi 1-13 mm) yoki turini aniqlash mumkin emas

qisman yoki to'liq nisbatlar yuqori jag'ning ikkilamchi adentiyasi; 1 ball –

III tip (kombinatsiyalangan); 2 ball - i tip(yuqori jag ' tishlarining ildizlari joylashgan vchp tubiga yaqin yoki unga kirib boradi); 3 to'p la–I-III turi, yuqori qismida

mavjudligi bilandestruktsiya o'chog'ining tish ildizi (surunkaligranulyatsion yoki granulomatoz perio dontit).3. vchpning pnevmatizatsiya darajasi [12]: 0

ballar-gipopnevmatizatsiya (vchp Rasning pastki qismi burun bo'shlig'ining pastki qismidan yuqori); 1 ball –pnevmatizatsiyaning o'rta giperpnevmatizatsiya (vchpning pastki qismi joylashganikki tomondan burun bo'shlig'ining pastki qismidan pastda).

4. maxilla sinus shilliq qavatining qalinligi: 0 ball-normal(6 mm gacha); 1 ball – 10 mm gacha qalinlashuv yokiyagona "poliplar" aniqlanadi; 2 ball –shilliq qavatning

notekis qalinlashishi10 mm dan ortiq; 3 ball-bir xil qalinlashuvshilliq qavat 10 mm dan ortiq.5. shilliq qavatni to'ldirish foiziqobiq (shilliq qavat hajmining nisbati

qobiqlar vchp hajmiga): 0 ball-35 gacha%(norma qiymatlari); 1 ball-35-50%; 2 ball –50-75%; 3 ball – 75-100%.

indeksni hisoblash uchun formuladan foydalaniladi

1:Sharqiy xos = баллов ball / 5, (1)

qiymatlarni talqin qilish amalga oshiriladi

shkala bo'yicha: 0-0, 6 ball-gik jarayonning patolosi yo'qligi (norma); 0,7-1,2 ball – kasallikning rivojlanish xavfi; 1,3 – 1,8 ball-oson daraja; 1,9 – 2,4 ball-o'rtacha daraja;2,5 – 3,0 ball-yonish jarayonining og'ir darajasi.ist lekin quyidagi mezonlar asosida baholanadi.1. yuqori Lustik sinus devorlarining neoplazma bilan deformatsiya darajasi(H. H. x)(old va sagittal tekisliklarda

standart zitsiyada o'rnatilgan klkt kesimida vchpni 16 ta tengga ajratadigan 3 ta vertikal va 3 ta gorizontal tal chiziqlar chiziladi

kvadrantlar, natijada darajasi defor tashqi tomondan aniqlanadi

belgilangan chiziq'larga shakllanish davri):

1 ball – Lyu jang pozitsiyasida bitta yoki undan ko'p bo'lgan deformatsiya darajasi 1

yangilik uning yuqori qutbiga etib boradi old tomondan birinchi gorizontal chiziq sagittal tekislikda bir yoki ikkita verti kaliyning kesimi va/yoki yon tomoni; 2 ball – har qanday zitsiyada ikki yoki undan ortiq 2 (2.2.x; 2.X. 2;H. 2. 2; 2.2.2), neoplazmaning yuqori qutbi ikkinchi gorizontal chiziq darajasiga etadiva / yoki yon kontur-ikkinchi vertikal;3 ball – deformatsiya darajasi, bundahar qanday pozitsiya ikki yoki undan ortiq 3 yokibitta 4 (3.3.x; 3.X. 3; X. 3.3; 3.3.3; 4.X. x; X. 4.x; H. H. 4), neoplazmaning yuqori qutbi uchinchi gorizontal chiziq darajasiga tushadi

va / yoki uchinchi vertikal; 4 ball – darajalar qanday holatda bo'lgan deformatsiyalarikki yoki undan ortiq 4 (4.4.x; 4.X. 4; X. 4. 4; 4.4.4) - yuqoridagi neoplazmaning yuqori qutbiuchinchi gorizontali chiziq va / yoki lateral kontur vertikal li niy chegaralaridan tashqariga chiqadi.

2. vchpga tarqaladigan neoplazma hajmi (formula bo'yicha hisoblanadi to'p hajmini aniqlash): 1 ball-1,0 sm³ gacha

2 ball-1,1-5,0 sm³

; 3 ball-5,1-15,0 sm³

4 ball-15,1 sm³

va boshqalar.

3. vchp lümenini ta'lim bilan to'ldirish foizi (tasvir hajmining vchp hajmiga nisbati, foiz sifatida ifodalangan):

1 ball-5,0% gacha; 2 ball-5,1-25,0%; 3 ball –25,1 – 50,0%; 4 ball-50,1% yoki undan ko'p.

4. tishning "sabablari" ildizining yuqori qismining maksiller sinus tubiga nisbati:

1 ball-tish ildizining yuqori qismi va pastki qismi o'rtasida

Favqulodda vaziyatda qalinligi ko'proq bo'lgan suyak to'qimasi mavjud1,5 mm; 2

ball – tish ildizining yuqori qismi o'rtasidava vchpning pastki qismida qalinligi suyak

to'qimasi mavjud1,5 mm va undan kam; 3 ball-tish ildizining tepasivchp tubining

shilliq qavatiga ulashgan; 4balla-tish ildizining yuqori qismi vchp nuriga ta'sir qiladi.

Xulosa

ishlab chiqilgan og'irlik ko'rsatkichlarisurunkali odontogen sinusit Favqulodda vaziyatda(Sharqiy xos) va neoplazmalar (Sharqiy no),vchp lümenine tarqaladigan,deyiladi diagnostika imkoniyatlarini to'ldirish uchunuch o'lchovli nurli

tadqiqot usullari vaularning keyingi kliniklarini optimallashtirish talqin qilish. xususan, istni qo'llashhos bemorlarning guruh xavfini aniqlashga yordam beradi, chunki u individuallarni hisobga oladiyuqori jag'ning sinus tizimining anatomik va topografik xususiyatlari, nima bo'lishi mumkinmurakkablarni konservativ va jarrohlik davolashni rejalashtirishda foydalanilgankaries shakllari, jarrohlik aralashuvlapremolar va molarlar hududlari, dentalmumkin bo'lgan oldini olish uchun implantatsiyalarasoratlar va Sharqiy xos va Sharqiy og'riqlar uchun zo'ravonlikni baholashbemorlarni davolashni individual ravishda rejalashtirishsurunkali yallig'lanish jarayonlari bilanodontogen genezning yuqori jag ' sinuslari

ЛИТЕРАТУРА 1. вишняков вв, ялымова дл. хирургическое лечение хронического одонтогенного верхнечелюстного синусита и оценка качества жизни больных после лечения. Врач. 2015;(7):78-80. <https://vrachjournal.ru/?q=ru/vrach-2015-07-20> 2. хронический синусит - SymptoMD.ru [Электронный ресурс]. [дата доступа: 2017 сент 10]. Available from: https://symptomd.ru/icd10/j32_hronicheskiy_sinusit 3. Slavin RG, Spector SL, Bernstein IL, Kaliner MA, Kennedy DW, Virant FS, Wald ER, Khan DA, Blessing-Moore J, Lang DM, Nicklas RA, Oppenheimer JJ, Portnoy JM, Schuller DE, Tilles SA, Borish L, Nathan RA, Smart BA, Vandewalker ML. The diagnosis and management of sinusitis: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2005 Dec;116(6 Suppl):S13-47. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2005.09.048> 4. Broome M, Jaques B, Monnier Y. Diagnosis and management of sinusitis of odontogenic origin. Rev Med Suisse. 2008 Oct 1;4(173):2080-82, 2084. [Article in French] 5. тимофеев аа, весова еп, ушко на. Гивалекс при профилактике

послеоперационных осложнений у больных с одонтогенным хроническим гайморитом. *Соврем Стоматология*. 2014;(2):68-73. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2014_2_16

6. Nauman CH, Chandler NP, Tong DC. Endodontic implications of the maxillary sinus: a review. *Int Endod J*. 2002 Feb;35(2):127-41. <https://doi.org/10.1046/j.0143-2885.2001.00524.x>

7. кулакова аа, робустова тГ, неробеева аи. хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия: нац рук. москва, рФ: ГЭотар-медиа; 2010. 928 с. http://www.studmed.ru/kulakov-la-robustova-tg-nerobeev-li-hirurgicheskaya-stomatologiya-i-chelyustno-licevaya-hirurgiya-nacionalnoe-rukovodstvo_5941da993bd.html

8. Nair UP, Nair MK. Maxillary sinusitis of odontogenic origin: cone-beam volumetric computerized tomography-aided diagnosis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2010 Dec;110(6):e53-7. doi: 10.1016/j.tripleo.2010.06.020

9. торгашова ое. конусно-лучевая компьютерная томография как стандарт обследования пациентов с радикальными кистами верхней челюсти. *X-Ray Art*. 2015;(5):26-28. <http://www.picasso-diagnostic.ru/upload/iblock/2ff/2ff543f2e792be159898ee71ecb7cf05.pdf>

10. зубарева аа, Чибисова ма, дударев ал, Шавгулидзе ма. возможности цифровой объемной томографии в оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. *Мед Алфавит. Стоматология*. 2012;(2):18-24.

11. серова нс, евсеева ев, клещевникова кЮ, ковалин вв, слепушкина ав. конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике одонтогенных верхнечелюстных синуситов. *Эндодонтия Today*. 2015;(2):68-71. <https://elibrary.ru/item.asp?id=24346576>

12. сергеев св, Григорькина ес. возрастные особенности пневматизации лицевых костей по данным

рентгенографии. Фундам Исследования. 2013;(2-1):162-66. www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=31076